

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ
САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

**«ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯ ВА
ОРТОДОНТИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
МАВЗУСИДА РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАННИНГ**

МАТЕРАЛЛАР ТЎПЛАМИ

Тошкент, 2025 й., 23 октябрь

Тошкент-2025 й.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ОРТОДОНТИИ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ташкент - 2025 г.

УДК: 616.314-089.2/-089.23

ББК: 56.6я43 (005)

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ».—Ташкент, 2025. — 401 с.

Редакционная коллегия:

Р.Н. Нигматов - председатель программного комитета научно-практической конференции, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Ортодонтии и зубного протезирования ТГМУ

Н.Л. Хабилов – сопредседатель, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Госпитальной ортопедической стоматологии ТГМУ

А.Н. Акбаров - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Факультетской ортопедической стоматологии ТГМУ

О.Р. Салимов - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Пропедевтики ортопедической стоматологии ТГМУ

Сборник посвящен вопросам профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний и их осложнений. В сборник вошли статьи и тезисы как ведущих ученых отрасли, преподавателей и молодых ученых-исследователей в области ортопедической стоматологии и ортодонтии.

Адресован широкой стоматологической общественности: практикующим врачам-стоматологам, преподавателям, студентам стоматологических факультетов, молодым ученым.

- Ташкентский государственный медицинский университет, 2025
- Нигматов Р.Н., Хабилов Н.Л., Акбаров А.Н., Салимов О.Р.
- Издательство ТГМУ, 2025

1. **Abdusamatova M.D., Allaberganova M.G. Shaamuhammedova F.A.** Bolalarda yechilmaydigan ortodontik moslamalar qo‘llanilganda kataral gingivitni oldini olish...
2. **Abdusamatova M.D., Allaberganova M.G. Shaamuhammedova F.A., Nigmatova I.M.** Prevention of catarrhal gingivitis in children with fixed orthodontic appliance
3. **Akbarov Avzal Nigmatullaevich, Tillakhodjayeva Madina Maxirovna, Mukhtorova Elvira Khusanovna.** “Measurement of bone isoenzyme alkaline phosphatase levels in blood serum to assess bone tissue remodeling dynamics.”
4. **Akbarov Avzal Nigmatullaevich, Tillakhodjayeva Madina Maxirovna, Akbarova Afruza Avzalovna.**“Analysis of bone tissue metabolism alongside pre- and post-treatment variations in blood calcium and phosphorus levels.
5. **Akbarov Avzal Nigmatullaevich, Usmonkhodjaeva Diyora Ravshanbekova.** Use of the developed anti-inflammatory therapy in type 2 diabetes mellitus patients following covid-19 before prosthetic rehabilitation
6. **Aripova G.E., Obidjonova M.J., Fayozova S.F.** Narrowing of the upper dental arch caused by impaired nasal breathing
7. **Artikova A.U. Supervisors: Rasulova Sh.R., Aripova G.E., Nasimov E.E.** Comparative analysis of traditional and automated cephalometry in orthodontic treatment of patients with class ii and iii malocclusions
8. **Avzal Nigmatullaevich Akbarov Davron Nigman ugli Xabilov** Results of modified prosthetics and rehabilitation of patients with maxillary defects who recovered from covid-19 7 days after prosthetics
9. **Avzal Nigmatullaevich Akbarov, Davron Nigman ugli Xabilov** The effect of the drug "Furasol" On the condition of the oral mucosa in patients with postoperative defect of the upper jaw who had covid-19 on the 14th day after using the drug
10. **Baratova Sh.A., Muhammadov B.A., Shaamuhammedova F.A., Nigmatova I.M.** Prevention of dental caries in school-age children with dental arch anomalies
11. **Baratova Sh.A., Mukhammadov B.A. Nigmatova I.M.** Improvement of dental caries prevention and enhancement of oral hygiene efficiency in school-age children through the use of orthodontic microimplants
12. **Dusmuradova Xumora Otabek qizi.** Ortodontik bemorlarda olib borilgan og‘iz bo‘shlig‘i professional gigiyenasi usullarining tahlili
13. **Elmurodova I.B., Allaberganova M.G. Shaamuhammedova F.A.** Go‘daklarda tish-jag‘ tizimidagi anomaliyalarning profilaktikasi
14. **Elmurodova I.B., Allaberganova M.G., Nigmatova I.M., Shaamuhammedova F.A.** Prevention of dentofacial anomalies in children

15. ***Khabilov N.L., F.K. Usmonov*** Integration of gnathology and digital technologies in prosthodontics: A scientific and practical approach to full mouth rehabilitation
16. ***Makhsumova S.S.; Shaamukhamedova F.A.; Eshzhanova Ay-Zada*** Improving the treatment of acute herpetic stomatitis in children caused by trauma from orthodontic appliance
17. ***Maxsumova S.S.; Shaamuxamedova F.A.; Eshjanova Ay-Zada*** Ortodontik apparatlar ta'siri oqibatida kelib chiqqan o'tkir gerpetik stomatit bilan kasallangan bolalarda davolashni takomillashtirish
18. ***Murtazaev S.S. Mansurov J.B.*** Types of optimal adhesive materials used in orthodontics
19. ***Murtazaev S.S., Mansurov J.B.*** Requirements for optimal adhesive materials for orthodontic appliances
20. ***Murtazaev S.S., Mansurov J.B.*** Selection of optimal adhesive materials for fixed orthodontic appliances
21. ***Murtazaev S.S., Mansurov J.B.*** Selection of optimal adhesive materials for braces
22. ***Murtazaev Saidazim Saidazamavich., Yuldashev Temurkhon Akramovich.*** Etiopathogenetic mechanisms of mesial occlusion formation in children with unilateral cleft lip and palate
23. ***Murtazayev S.S., To'laganov B.B, Sultonov F.F, Mamashokirov M.E, Omonova M.X.*** Evaluation of the effectiveness of early treatment of prognathic bite
24. ***Murtazayev S.S., To'laganov B.B, Sultonov F.F, Mamashokirov M.E, Omonova M.X.*** Psychological impact of orthodontic treatment in children
25. ***Murtazayev S.S., Tulaganov B.B. Omonova M. X. Mashrabjonova B. Q., Narzullayeva M. Sh.*** Current issues in the treatment of dental crowding in children
26. ***Murtazayev. S.S., To'laganov B.B, Sultonov F.F, Mamashokirov M.E, Omonova M.X.*** Evaluation of the effectiveness of early treatment of prognathic bite using twin-block appliance and myofunctional exercises.
27. ***Murtazayev.S.S., To'laganov B.B, Sultonov F.F, Mamashokirov M.E, Omonova M.X.*** Couple forces and their clinical application in orthodontics
28. ***Narzullayeva M.Sh., Omonova M.Kh., Obidjonova M.J.*** Morphofunctional disorders of the dentofacial system in children with narrow dental arches.
29. ***Narzullayeva M.Sh., Omonova M.Kh., Obidjonova M.J. Murtazayev S.S., Shaamukhamedova F.A.*** Correlation between nasal breathing disorders and dentofacial anomalies in children
30. ***Narzullayeva M.Sh., Omonova M.Kh., Obidjonova M.J., Murtazayev S.S., Shaamukhamedova F.A., Nigmatova I.M.*** Correlation between nasal breathing disorders and dentofacial anomalies in children
31. ***Nigmatova I.M., Razzakov A.Sh.*** Orthodontic and surgical treatment of patients with missing or deformed teeth

32. *Nigmatova I.M., Shaamuhamedova F.A., Sattarov J.A.* Changes in the temporomandibular joint in patients with mesial occlusion
33. *Nigmatova I.M., Shaamuhamedova F.A., Sattarov J.A., Omonova M.X., Mashrabjonova B.Q.* Early diagnosis of pseudo-progenic occlusion with modern methods on children
34. *Nigmatova I.M., Shaamukhameddova F.A., Pathiddinova A.Z., Allaberganova M.G.* Gingivitis among adolescents with fixed orthodontic appliances: clinical and preventive aspects
35. *Nigmatova I.M., Shaamukhamedova F.A., Mashrabjonova B.Q.* Development of the maxillofacial system in children with adenoid pathology and complex treatment approaches
36. *Nigmatova I.M., Shaamuxamedova F.A., Abdukayumova Z.X., Abdumutalipova M.A., Aytmuratova M.Q.* Maktab yoshidagi olinmaydigan ortodontik konstruksiyali bolalarda dog` bosqichidagi tish kariesini remineralizatsiya usulida davolash
37. *Nigmatova Iroda Maratovna, Jumatov Urazmat Jumanovich, Tuychiev Rashidbek Valijon o`gli.* Modern relevant aspects of community dentistry in uzbekistan
38. *Nigmatova Iroda Maratovna, Shaamuxamedova Feruza Abdulxakovna, Abdukayumova Zilola Xurshid qizi, Abdumutalipova Muborak Abdurashid qizi.* Maktab yoshidagi olinmaydigan ortodontik konstruksiyali bolalarda dog` bosqichidagi tish kariesini remineralizatsiya usulida davolash
39. *Nigmatova N.R., Sadullayeva G.O., Xabilov B.N., Karimova Z.F., Xusanova O.M.* Comprehensive comparative analysis of fixation methods for zirconia dental crowns: mechanical performance, biological considerations, and clinical implications
40. *Xusanbayeva feruza akmalovna ,Valiyeva Madina Abduqayum qizi.* Ózbekistonda surunkali buyrak kasalliklari bor bemorlarda ko`priksimon protezlar bilan davolashda biomexanik yondashuvlar.....75
41. *Xusanbayeva feruza akmalovna ,Valiyeva Madina Abduqayum qizi.* Ózbekistonda surunkali buyrak kasalliklari bor bemorlarda suyak to`qimalari va protez tayanch zonalarining morfologik o`zgarishlari
42. *Rizayeva S. M., Shaamuxamedova F. A., Abdumutalipova M. A. Abdusamatova M. D.* Turli millat vakillarida 36, 37, 46, 47 tishlarining anatomik va morfologik xususiyatlarini o`rganish
43. *Rizayeva S.M., Shaamuxamedova F.A., Nigmatova I.M., Abdumutalipova M.A., Abdukayumova Z.X.* Turli populatsiyalardagi molar tishlar anatomo-morfologiyasining o'zgarishlarini prikusga ta'siri

44. *Sadullayeva G.O., Karimova Z.F., Aripova G.E., Xanova D.N.* Functional changes in masseter and temporalis muscles associated with deep bite
45. *Sadullayeva G.O., Karimova Z.F., Aripova G.E., Xanova D.N.* Modern approaches to orthodontic treatment of deep bite and its impact on tmj function
46. *Scientific Supervisors: Murtazayev S.S., Tulaganov B.B., Omonova M. X., Narzullayeva M. Sh., Sultonov F.F.* Current relevance of anterior dental crowding in children
47. *Shaamammedova Feruza Abdukhakovna, Aytmuratova Maftuna Qutlimuratovna, Mirzaaxmedova Robiyabonu Shorahmatovna.* The necessity of orthodontic treatment in children with intellectual disability
48. *Shaamammedova Feruza Abdukhakovna, Rakhmonov Ulugbek.* Artificial intelligence in orthodontics: evaluating diagnostic accuracy and treatment planning efficiency...
49. *Shaamammedova Feruza Abdukhakovna, Rakhmonov Ulugbek.* Role of artificial intelligence in orthodontic diagnosis and treatment planning
50. *Shomukhamedova F.A., Suleymanova G.F.* Analysis of orthodontic treatment results in patients with dental arch constriction using aligners
51. *Suleymanova G.F., Murtazaev S.S., Shomukhmedova F.A.* Diagnosis of maxillary narrowing in children with mixed dentition and adolescents
52. *Umarov Saidkamol Saidbosit o'gli* "Glass ionomer cements used in dentistry"
53. *Umarova Asalkhon Mokhir kizi.* "Treatment of dental anomalies of the maxillary system at an early age"
54. *Xabilov N.L., M.T. Safarov, R.A. Rashidov, M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova, K.M. Tashpulatova, M.F. Mirxoshimova, X.B. Ruzimbetov, A.A. Qosimov.* To'liq olinadigan protezlarda mahkamlovchi vositalar (adhesives) samaradorligi va bemor qoniqishi
55. *Xabilov N.L., M.T..Safarov, R.A. Rashidov, M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova, K.M. Tashpulatova, M.F. Mirxoshimova, X.B. Ruzimbetov, A.A. Qosimov.* To'liq tishsizlikda qariyalar uchun maxsus yondashuv: Ko'p kasalliklar fonida protezlash muammolari
56. *Xabilov N.L., M.T..Safarov, R.A. Rashidov, M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova, K.M. Tashpulatova, M.F. Mirxoshimova, X.B. Ruzimbetov, A.A. Qosimov.* To'liq olib qo'yiladigan protezlarda moslashuv davrini qisqartirish usullari: Yangi texnologiyalar, o'quv mashqlari va neyromuskulyar treninglar
57. *Xabilov N.L., M.T..Safarov, R.A. Rashidov, M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova,*

K.M. Tashpulatova, M.F. Mirxoshimova, X.B. Ruzimbetov, A.A. Qosimov. To‘liq tishsizlikda ovqat hazm qilish tizimi faoliyatining tiklanishi: Protezlashning fiziologik ta’siri

58. Xabilov N.L., M.T..Safarov., R.A. Rashidov., M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova, K.M. Tashpulatova, M.F. Yosh bemorlarda to‘liq tishsizlikni davolash: Psixologik va ijtimoiy moslashuv muammolari

59. Xabilov N.L., M.T..Safarov., R.A. Rashidov., M.O. Tatyana, S.S. Sharipov, P.B. Gulmuxamedov, F.K. Usmonov, F.A. Xusanbaeva, R.Z. Normurodova, N.S. Asatullaev, K.A. Musaeva, K.E. Vitaliy, D.R. Muminova, K.M. Tashpulatova, To‘liq tishsizlikni davolashda 3d yuz skanerlash va raqamli estetik tahlilning ahamiyati

60. Xabilov Nig‘mon Luqmonovich Xabilov Behzod Nig‘mon o‘g‘li Mirxoshimova Muyassar Faxriddin kizi Abdunabieva Farangis Sherzod kizi. Justification use of various methods in the treatment of denture stomatitis.

61. Xabilov Nig‘mon Luqmonovich Xabilov Behzod Nig‘mon o‘g‘li Mirxoshimova Muyassar Faxriddin kizi Abdunabieva Farangis Sherzod kizi. Comparative evaluation of denture stomatitis treatment

62. Xabilov Nig‘mon Luqmonovich Xabilov Behzod Nig‘mon o‘g‘li Mirxoshimova Muyassar Faxriddin kizi Abdunabieva Farangis Sherzod kizi. Use of plant-based biofilms in the treatment of denture stomatitis

63. Xabilov Nig‘mon Luqmonovich Xabilov Behzod Nig‘mon o‘g‘li Mirxoshimova Muyassar Faxriddin kizi Abdunabieva Farangis Sherzod kizi. Protez stomatitni davolashning taqqoslama baholanishi

64. Абдукадырова Н.Б. Современное понимание и клинические аспекты нарушений внчс в ортопедической стоматологии

65. Абдукадырова Н.Б., Усмонов Ф.К. Результаты лечения женщин фертильного возраста с артритом и артрозом височно-нижнечелюстного сустава

66. Акбаров К.С., Мавлонова М.А., Давлатов Ш. Преждевременное удаление временных зубов как фактор риска формирования зубочелюстных аномалий

67. Алиева Мавлуда Турсуналиевна, Акбаров К.С. Частота и характер осложнений при длительном пользовании несъемными протезами.

68. Алиева Мавлуда Турсуналиевна, Юсупалиева К.Б. Оценка анатомо-функционального состояния полости рта лиц, длительно пользующихся несъемными протезами

69. Алиева Н.М. Джалилова Ф.Р. Ортопедическое лечение пациентов с бруксизмом: выбор конструкций и методы коррекции.

70. Алиева Н.М., Абдулахатов Ж.К. Применение биокерамики в стоматологии.

71. Алиева Н.М., Абидова К.Р. Результаты ортопедической реабилитации в области дефектов зубных рядов нижней челюсти I и II классов по Кеннеди.

72. *Алиева Н.М., Бобожонова Ш.* The state of the oral cavity in patients with chronic hepatitis.
73. *Алиева Н.М., Джалилова Ф.Р.* Проведенное комплексное ортопедическое лечение несъёмными конструкциями с применением препаратов кальция и заместительной гормональной терапии у женщин.
74. *Алиева Н.М., Йигиталиев Ш.О.* Разработка оптимальных составов фиксирующих материалов для несъемных конструкций.
75. *Алиева Н.М., Камиров Ж.А.* The expediency of using a stump pin tab
76. *Алиева Н.М., Каримова С.А.* Роль и эффективность амелогенина в ортопедической стоматологии.
77. *Алиева Н.М., Каримова С.А.* Эстетическое протезирование фронтальной группы зубов: сравнительная характеристика виниров и коронок
78. *Алиева Н.М., Охунов Б.М.* Воспалительные заболевания пародонта.
79. *Алиева Н.М., Очилова М.У.* Ортопедическое лечение пациентов с дефектами челюстей после операций.
80. *Алиева Н.М., Очилова М.У.* Изучение эффективности двойного переключения платформ на основании показателя коэффициента стабильности имплантата на ранних и отдаленных сроках после ортопедического восстановления
81. *Алиева Н.М., Очилова М.У.* Роль индивидуальной ложки в точности оттисков при протезировании.
82. *Алиева Н.М., Турсунбаева И.Ф.* Ошибки и осложнения при протезировании после дентальной имплантации
83. *Арипова Г.Э., Мавлонова М.А., Обиджоновна М.Ж., Фаёзова С.Ф., Кадыров Ж.М.* Значимость комплексного подхода к диагностике сужений верхней зубной дуги
84. *Арипова Г.Э., Сулейманова Д.А., Муродова К.* Комплексное лечение бруксизма в ортодонтической стоматологии и неврологии
85. *Ахмедов М.Р., Очилова М.У.* Пародонтальная терапия по протоколу Guided Biofilm Therapy
86. *Ахмедова Зарнигор Азимжон қизи, Рахматуллаева Нигора Рузметовна, Нигматова И.М.* Применения эластопозиционеров для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий у детей сменного прикуса
87. *Ахмедова Зарнигор Азимжон қизи, Рахматуллаева Нигора Рузметовна, Нигматова И.М.* Мио и артикуляционная гимнастика при аномалиях зубочелюстной системы и нарушениях речи
88. *Баратова Ш.А., Мухаммадов Б.А., Шаамухамедова Ф.А.* Совершенствование профилактики кариеса зубов и повышение эффективности средств гигиены полости рта при применении ортодонтических микроимплантов у детей школьного возраста
89. *Вахабова Мафтуна Боходировна, Хабилов Бехзод Нигмон ўгли.* Анализ окклюзионных взаимоотношений зубных рядов у

постортодонтических больных, с сохранившейся дезокклюзией, до и после ортопедической коррекции окклюзии.

90. Дусмухамедова А.Ф., Нигматова И.М. Совершенствование комплексной реабилитации пациентов со скелетальными аномалиями зубочелюстной системы

91. Жўраева Нигора Иминжоновна. Методы лечения воспалительных изменений в области периапикальных тканей (обзор литературы)

92. Зиядуллаева Нигора Саидуллаевна, Омонова Нигорахон Алишеровна Олиб кўйиладиган тиш протезларини тозалаш учун гигиеник восита хавфсизлигини баҳолаш.

93. Қосимов Ахроржон Аброржон ўгли, Хабилов Бехзод Нигмон ўгли Изучение процессов воспалительного характера и состояние мукозального иммунитета слизистой оболочки полости рта у пациентов со съёмными пластинчатыми протезами

94. Мавлонова Мохларойим, Хабибжоновна Ёкутхон Хамидулло қизи Совершенствование методов диагностики раннего кариеса у детей в период ортодонтического лечения

95. Махсумова С.С., Шаамухамедова Ф. А., Ешжанова Ай-Зада Совершенствование лечения острого герпетического стоматита у детей, возникшего вследствие травмы ортодонтическими аппаратами

96. Муртазаев С.С, Исмоилов М.Х., Нигматова И.М. Изучение психологического влияния ортодонтического лечения на эмоциональное состояние беременных женщин

97. Муртазаев С.С, Исмоилов М.Х., Нигматова И.М. Изучение психологического влияния ортодонтического лечения на эмоциональное состояние беременных женщин

98. Муртазаев С.С, Исмоилов М.Х., Нигматова И.М. Особенности ортодонтического лечения скученности зубов у беременных женщин

99. Муртазаев С.С, Исмоилов М.Х., Нигматова И.М. Особенности ортодонтического лечения скученности зубов у беременных женщин

100. Муртазаев С.С., Юлдашев Т.А. Современный подход к лечению пациентов с расщелинами верхней губы и неба

101. Нарзуллаева М.Ш., Омонова М.Х., Муртазаев С.С., Шаамухамедова Ф.А. Связь трансверзальных окклюзионных аномалий с височно-нижнечелюстными расстройствами

102. Нарзуллаева М.Ш., Омонова М.Х., Муртазаев С.С., Шаамухамедова Ф.А., асс. Акбаров К.С. Связь трансверзальных окклюзионных аномалий с височно-нижнечелюстными расстройствами

103. Нигматов Р.Н., Муртазаев С.С. Отчет о опубликованные научные труды сотрудников кафедры ортодонтии и зубного протезирования за 2024 год

104. Нигматов Р.Н., Нигматова И.М., Саидганиев С.С., Аралов М.Б. Распространенность аномалиями зубочелюстной системы у детей с речевыми нарушениями

105. **Нигматов Р.Н., Нигматова И.М., Ханова Д.Н., Ниязова М.М.** Прямая телерентгенография для планирования ортодонтического лечения у детей с аномалиями зубочелюстной системы
106. **Нигматов Р.Н., Шаамухамедова Ф.А., Рахмонов Улугбек, докторантка Ханова Дилбархон.** Роль искусственного интеллекта в ортодонтической диагностике и планировании лечения
107. **Нигматов Рахматулла, Хамидова Азима Равшан кизи, Нигматова Ирода Маратовна, Ханова Дилбархон Нодирхановна.** Распространённость бруксизма среди людей молодого возраста и сравнительный анализ в узбекистане
108. **Нигматов Рахматулла, Хамидова Азима Равшан кизи, Нигматова Ирода Маратовна.** Бруксизм как заболевание стрессовой природы.
109. **Нигматова И.М., Муинова М.К.** Современные методы компьютерной диагностики у подростков с ретинированными зубами
110. **Нигматова И.М., Шаамухамедова Ф.А., Патхиддинова А.З., Аллаберганова М.Г.** Гингивит у подростков с несъёмной ортодонтической техникой:клинические ипрофилактические аспекты
111. **Нигматова И.М., Шаамухамедова Ф.А., Маирабжоновна Б.К., Омонова М.Х., Саттаров Ж.А.** Аденоид патологияси аниқланган болаларда юз-жағ тизими ривожланиши ва комплекс даволаш
112. **Нигматова И.М., Шаамухамедова Ф.А.**Связь трансверзальных окклюзионных аномалий с височно-нижнечелюстными расстройствами
113. **Нигматова И.М., Юсупбекова Д.Д., Мукимов О.А.** Распространенность и этиология диастемы
114. **Нигматова Ирода Маратовна, Хамидова Азима Равшан кизи** Значение патогенеза при лечении бруксизма
115. **Нигматова Н.Р., Хабилов Б.Н., Шаамухамедова Ф.А., Садуллаева Г.О., Каримова З.Ф.** Сравнительная оценка прочностных характеристик фиксирующих цементов при установке коронок из диоксида циркония
116. **Нормуродова Р.З., Сафаров М.Т.** Перспективы зубных протезов на имплантах с применением системы автоматизированного проектирования
117. **Одилжоновна Н.И., Нигматова И.М., Рахимбердиева М.Ш, Рузиева-Зикирова М.Ш, Ниёзова М.М.** Оценить распространённость аномалий прикуса и функциональных изменений височно-нижнечелюстного сустава (внчс) у детей школьного возраста
118. **Очилова М.У. Каримова С.А.** Роль временных ортопедических конструкций в комплексной реабилитации пациента
119. **Очилова М.У., Абдулахатов Ж.К.** Ретракция десневого края и препарирование зубов
120. **Очилова М.У., Джалилова Ф.Р.** Сравнительная эффективность съёмных и несъёмных протезов при полной адентии
121. **Очилова М.У., Йигиталиев Ш.О.** Современные подходы к восстановлению зубного ряда при частичной адентии

122. *Очилова М.У., Махмудов.М.Б.* Microbiological studies of oral flora in the early and long-term periods after orthopedic recovery
123. *Очилова М.У., Меликузиев.Т.Ш.* Ортопедическое лечения дефектов зубных рядов с опорой на дентальные имплантаты
124. *Очилова М.У., Толипова М.А.* Роль цифрового протоколирования в планировании ортопедического лечения
125. *Очилова М.У., Толипова М.А.* Цифровизация в стоматологии
126. *Очилова М.У., Усмонова Х.Т.* Изготовление протезов с базисами из конструкционного материала на основе нейлона
127. *Пўлатов Х.Т. Хабиллов Б.Н.* Сравнительная оценка методов оценки окклюзионных взаимоотношений у взрослых пациентов.
128. *Рахимбердиева М.Ш., Шамухамедова Ф.А., Аралов М.Б., Рузиева-Зикирова М.Ш., Одилжоновна Н.И.* Дисфункция внчс при открытом прикусе
129. *Ризаева С.М., Нормирзаев Ш.Н., Муслимова Д.М.* Оптимизация подготовки мягких тканей при протезировании на дентальных имплантатах
130. *Ризаева Севара Миргулямовна, Азимджанова Феруза Абдурашидовна* Персонализированный подход к выбору вкладок при дефектах твёрдых тканей зубов
131. *Рустамов Асилбек Ахмад ўгли.* Фонетические пробы и коррекция речи у пациентов с полными съёмными пластинчатыми протезами
132. *Рустамов Асилбек Ахмад ўгли.* Фонетические пробы и коррекция речи у пациентов с полными съёмными пластинчатыми протезами
133. *Салимов О.Р. Очилова М.У.* Протезирование на имплантатах у пожилых пациентов: особенности ведения.
134. *Салимов О.Р., Алиева Н.М.* Determination of the sequence of eruption of permanent teeth in children of the city of tashkent
135. *Салимов О.Р., Алимов У.* Сравнительная оценка клинических характеристик предварительно изготовленных искусственных коронок из циркония и из нержавеющей стали для первых постоянных моляров через 12 месяцев после фиксации
136. *Салимов О.Р., Ахмедов М.Р.* Биологические осложнения использования съёмных зубных протезов при частичной адентии зубного ряда
137. *Салимов О.Р., Джалилова Ф.Р.* Влияние ортопедического лечения на состояние височно-нижнечелюстного сустава
138. *Салимов О.Р., Камилов Ж.А.* Влияние различных напитков на шероховатость поверхности протеза
139. *Салимов О.Р., Махмудов М.Б.* Циркониевые и Strip-коронки в области временных резцов верхней челюсти
140. *Салимов О.Р., Меликузиев Т.Ш.* Цифровое изготовление прототипа зубного протеза с использованием техники двойного цифрового сканирования
141. *Салимов О.Р., Мухамеджанова З.М.* Причины и виды переломов съёмных зубных протезов Поперечное исследование

142. *Салимов О.Р., Охунов Б.М.* Профилактика осложнений при использовании полных съемных протезов
143. *Салимов О.Р., Очилова М.У.* Оценка устойчивости к переломам CAD-CAM керамических коронок, поддерживаемых угловыми абатментами
144. *Салимов О.Р., Очилова М.У.* Применение дентальных имплантатов в ортопедической стоматологии: показания, методы и прогноз
145. *Салимов О.Р., Рафиков К.М.* Степень удовлетворенности пациентов и частота осложнений после установки частичных съемных протезов
146. *Салимов О.Р., Толипова М.А.* Получение максимальных клинических и эстетических результатов с помощью абатмента из диоксида циркония flexi-base
147. *Салимов О.Р., Усмонова Х.Т.* Эпидемиология и этиология протезного стоматита
148. *Сулейманова Г.Ф., Муртазаев С.С., Шомухамедова Ф.А.* Этиологические факторы способствующие развитию сужения верхней челюсти у детей сменного прикуса и подростков
149. *Сулейманова Г.Ф., Шомухамедова Ф.А., Муртазаев С.С., Кадыров Ж.М.* Этиологические факторы способствующие развитию сужения верхней челюсти у детей сменного прикуса и подростков
150. *Сулейманова Д.А., Мавлонова М.А., Ходжаева Н.* Ретенция постоянных зубов, особенности диагностики и лечения.258
151. *Туйчиев Р.В., Абидова К.Р., Юсупалиева К.Б.* Болаларда тиш протезлашни ўзига хослиги
152. *Турсуналиев З.З., Раззаков У.М., Ниёзова М.М., Раззаков А.Ш.* О важности ведения фото-протокола при ортодонтическом лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями
153. *Турсуналиев З.З., Раззаков У.М., Сайдигание С.С. Раззаков А.Ш.* Метод планирования эстетического результата с использованием компьютерных технологий
154. *Хабибжоновна Ёқутхон Хамидулло қизи, Shaatixamedova F.A., Nigmatova I.M.* Ortodontik bemorlarda qalay ftoridli (snf2) va natriy ftoridli (naf) tish pastalarni tish bioplyonkasiga ta'sirini o'rganish
155. *Хабилов Нигмон Лукманович, Муминова Дилноза Рахимовна, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи.* Совершенствование методов ортопедического стоматологического лечения работников промышленности с применением цифровых технологий
156. *Хабилов Нигмон Лукманович, Муминова Дилноза Рахимовна, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи.* Роль цифровых технологий в ортопедической стоматологии
157. *Хабилов Нигмон Лукманович, Хабилов Бехзод Нигмон ўгли, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи* Сравнительная оценка лечения протезных стоматитов

158. Хабиллов Нигмон Лукманович, Хабиллов Бехзод Нигмон ўгли, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи. Обоснование применения различных методов лечения протезных стоматитов

159. Хабиллов Нигмон Лукманович, Хабиллов Бехзод Нигмон ўгли, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи. Использование биоплёнок на растительных основах в лечении протезных стоматитов

160. Хабиллов Нигмон Лукманович, Хабиллов Бехзод Нигмон ўгли, Мирхошимова Муяссар Фахриддин кизи. Protez stomatitini davolashda o‘simliklarga asoslangan bioplyonkalardan foydalanish

161. Хусанбаева Ф.А., Ахмадалиев С. Гигиена полости рта и уход за зубными протезами у пациентов с полными съёмными зубными протезами

162. Шаамухамеддова Ф.А., Ишанова М.К., Куролова С.Р. Ортодонтические факторы как часть системы раннего прогнозирования кариеса у детей дошкольного возраста

163. Шаамухамеддова Ф.А., Куролова С.Р., Сайдуллаева М.Д. Влияние аномалий прикуса на риск развития кариеса у детей дошкольного возраста

164. Шаамухамеддова Ф.А., Мавлонова М.А. Айтмуратова М.К., Мирзахмедова Р.Ш. Необходимость ортодонтического лечения у детей с умственной отсталостью

165. Шаамухамедова Ф.А., Кадыров Ж.М., Обиджоновна М.Ж., Фаёзова С.Ф., Нарзуллаева М.Ш. Роль нарушенного носового дыхания на формирование узкой верхней зубной дуги

166. Шаамухамеддова Ф.А., Нигматова И.М., Рахмонов Улугбек, Рузиев Шерзод Дильшодбек углы. Искусственный интеллект в ортодонтии: оценка точности диагностики и эффективности планирования лечения

167. Шаамухамедова Ф.А., Сулейманова Д.А., Мавлонова М.А., Ниёзова М.М. Лечение зубочелюстных аномалий с применением Im-aktivator

168. Юсупалиева К.Б., Одинаев А.А., Олимжоновна Н.И. Морфологическое обоснование дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

169. Юсупова М.К. Оптимизация гигиенического статуса пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом при ортопедическом лечении методом адгезивного шинирования

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВОЙНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПЛАТФОРМ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА
СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТА НА РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ
СРОКАХ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Алиева Н.М., Очилова М.У.

*Ташкентский государственный медицинский университет
Кафедра протезоведения ортопедической стоматологии*

Актуальность темы: Изучение уровня костной ткани вокруг зубных имплантатов после реставрации были предметом обсуждения и использовались в качестве критерия оценки успеха имплантации в течение

многих лет. На сегодняшний день, очень много научной литературы по имплантатам. В этих статьях сообщается, что уровень костной ткани почти всегда расположен примерно на 1,5-2,0 мм ниже соединения абатмента и имплантата (IAJ) через 1 год после восстановления зубного ряда, но зависит от расположения IAJ относительно костного гребня.

Цель исследования: изучение эффективности двойного переключения платформ на основании показателя коэффициента стабильности имплантата на ранних и отдаленных сроках после ортопедического восстановления.

Объектом исследования являлись 111 пациентов с установленными дентальными имплантатами имеющих систему соединения имплант-абатмент с помощью фиксирующего винта. Всем пациентам поставлен диагноз: «Частичное отсутствие зубов». Все пациенты были разделены на 3 группы: 1 группу составили 26 пациента, имеющие систему имплант-абатмент без переключения платформ; 2 группу составили 42 пациента с элементом переключения платформы на абатмент и 3 группу 43 пациентов с двойным переключением платформы (на абатменте и коронке). Исследование проведено в динамике наблюдения за пациентами – до установки ортопедической конструкции, через 3 месяца и спустя 6 месяцев после установки ортопедической конструкции. Средний возраст пациентов составил $43,38 \pm 5,1$ лет.

Для изучения стабильности имплантата использовали аппарат Penguin RFA, который измеряет частоту колебаний штифта MulTipeg, которая зависит от стабильности имплантата. Шкала измерений варьируется от 1 до 99 единиц ISQ. Показатель ISQ напрямую соотносится с мобильностью имплантата, которая в свою очередь зависит от качества кости и степени интеграции имплантата.

Результаты: Сравнительный анализ ISQ (Коэффициент стабильности имплантата) у наших пациентов показал, что в 1 группе без переключения платформ наблюдается отсутствие какой-либо динамики значения индекса стабильности имплантата через 6 месяцев наблюдения, тогда как во 2 и 3 группе отмечается достоверное повышение средних значений ISQ в последний срок наблюдения (от 65,9 до 67,36 во 2 группе и от 58,29 до 76,59 в группе с двойным переключением платформ).

Таким образом, в группе с применением метода двойного переключения платформ было достоверно установлено, что, в отдаленные сроки после протезирования, стабильность имплантата выше, чем в группах с другими методами протезирования.

Выводы: Использование данного метода отдаляет компоненты полости рта, которые могут вызвать воспаление переимплантных тканей. Кроме того, после заполнения мягкими тканями обнаженной поверхности имплантата, создается герметичное пространство, в котором размножение ранее попавших микроорганизмов более невозможно. Это позволяет в свою очередь сохранить важный для нас объем мягких тканей, т.к. он играет не малую роль в сохранении объема костной ткани обеспечивающей

устойчивость имплантата. Также нужно учесть, что за счет увеличения объема мягких тканей повышается эстетичность результатов протезирования.